

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA’MINLASH CHORA-TADBIRLARI. ILMIY YONDASHUVLAR VA ZAMONAVIY METODLAR

Kamolov Orzubek Faxriddin o‘g‘li

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari) yo‘nalishi 1-bosqich magistranti
Samarqand viloyati Urgut tumani 146-umumta’lim maktabning
kadrlar bo‘yicha menejeri

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik barqarorlik tushunchasi, O‘zbekistondagi ekologik holat, asosiy tamoyillar, tabiiy resurslarni boshqarish, “yashil” texnologiyalar, fuqarolik jamiyati rolini kuchaytirish kabi masalalar ko‘rib chiqiladi. Bu borada ilmiy faktlarga asoslangan yondashuvlar va zamonaviy usullar haqida yetarlicha bilim va tushunchaga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: Ekologik muozanat, global, prinsip, tamoyil, “yashil” texnologiyalar, “yashil” binolar, “yashil” iqtisodiyot, ekologik madaniyat, monestitoring, ekologik ekspertiza.

Biz ekologik barqarorlik deganda, tabiiy ekotizimlarning uzoq muddat davomida yaxlit va funksional holatda saqlanishini nazarda tutamiz. Bunda atrof-muhit, jamiyat va iqtisodiyot o‘rtasidagi muvozanat ta’minlanadi. Hozirgi zamon kishisining ekologik xavfsiz, iqtisodiy ta’minlangan, ijtimoiy muhofazalangan va barqaror birlashgan, munosib hayot tarzini ta’minlovchi murakkab jarayondir.

Jamiyatdagi kishilarning tabiatga nisbatan ekologik munosabat shakli atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik tizimlarni qayta tiklash hamda sog‘lomlashtirishga qaratilgan hayot tarzi hamdir. Tabiiy muhitni inqirozga, ijtimoiy muhitni falokatga olib kelmaslik uchun biz yaqin kelajakda bosqichma-bosqich ekologik munosabat shakliga o‘tib olishimiz zarur. Buning uchun eng avvalo, biz kishilar faoliyati ta’siri natijasida atrof tabiiy muhit inqiroziga olib

keluvchi uch oqibatlar majmui – tabiiy resurslarning kamayishi, atrof tabiiy muhitning ifloslanishi va tabiat tizimlarining buzilishi kabi muammolarga alohida urg‘u berishimiz kerak.[1, b-8]

Bu bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham ta’kidlab o‘tilgan: “Davlat barqaror rivojlanish prinsipiga muvofiq, atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi”. [2, b-30]

Barqaror ekologik taraqqiyotga erishish uchun barcha sohalarning bir maqsad yo‘lida birlashishi muhim sanaladi. O‘zaro bog‘liq bo‘lgan iqtisodiyot, ekologiya va ijtimoiy jarayonlarni birgalikda boshqarish barqaror rivojlanishni ta’minlashning asosiy shartidir. Ushbu qoidalar O‘zbekiston Respublikasiga ham to‘liq taalluqlidir.[3, b-8]

Ekologik muammolar faqat bitta davlatning muammosi emas, balki umuman olganda, mintaqa darajasida global ta’sirga ega bo‘lgan muammolardan kelib chiqqan holda, uning yechimlarini ham birgalikda ishlab chiqib, birgalikda amalga oshirish kerak.[4]

Misol uchun, Orol dengizining deyarli qurib bitishi birgina O‘zbekistongagina emas, balki butun Markaziy Osiyo davlatlari uchun har taraflama salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Shu bilan birga, Orol dengizi inqirozi insoniyatning atrof-muhitga beparvoligi oqibatlari haqida dahshatli eslatmadir. Biroq, g‘amxo‘r insonlarning sa’y-harakatlari tufayli u yana bir bor umid va yangilanish timsoliga aylanmoqda.[5]

Buning uchun O‘zbekiston Respublikasida hozirgi murakkab ekologik vaziyatni hisobga olgan holda, ekologiya va atrof-muhitni barqarorlashtirishda quyidagi tamoyillardan foydalanish muhim ahamiyatga ega:

– yangi innovatsion texnologiyalardan unumli foydalangan holda: yer usti va yer osti boyliklardan oqilona foydalanish;

– ekologik innovatsiyalar va "yashil" texnologiyalar yordamida "yashil" iqtisodiyotni, kam chiqindi texnologiyalarini, qayta ishlash va tozalash usullarini joriy etish;

– atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlarini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik bilan muvozanatlash;

– yangilanuvchi energiya – quyosh, shamol, geotermal va boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish;

– “Yashil” binolar, elektr transporti, organik oziq-ovqat kabi "yashil" yechimlar aholi salomatligini yaxshilash;

– o‘rmonlarni muhofaza qilish va hududini kengaytirish natijasida iqlimga ijobiy ta'sirini kuchaytirish.

– shuningdek, atrof-muhit muhofazasida fuqarolik jamiyatining rolini kuchaytirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlashning quyidagi tadbirlarni amalga oshirish:

a) aholining ekologik madaniyatini oshirish;

b) ekologik jarayonlarni nazorat qilish va muhokama etish;

c) ekologik jaryonlarni boshqarish bo'yicha fuqarolik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash;

d) ekologik-ijtimoiy va ekologik-iqtisodiy loyihalarni amalga oshirishga jalb etish.

Shu bilan birgalikda, ekologik barqarorlikni ta'minlashning boshqaruv va muhokama metodlari mavjud:

1. *Boshqaruv* – ekologik monitoring, atrof-muhitni boshqarish tizimlarini joriy etish, resurslarning oqilona va tejamkor sarflanishini nazorat qilish, ekologik boshqaruv qarorlarini qabul qilish.

2. *Muhokama* – ekologik ekspertiza, atrof-muhit holatiga doir jamoatchilik muhokamasi, ekologik axborotlar va hisobotlarni oshkora etish, ekologik talablar bo'yicha majburiy muzokaralar olib borish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun yuqorida aytilgan yondashuvlar va zamonaviy usullarga asoslangan holda amaliyotda qo'llash muhimdir. Bu esa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, "yashil" texnologiyalarni joriy etish, ekologik siyosatni kuchaytirish, fuqarolik jamiyatining rolini oshirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirilishiga olib keladi. Shu bilan birga,

ekologik boshqaruv va muhokama usullarini qo'llash orqali ekologik sohadagi muammolarni hal etish va barqaror rivojlanishga erishish mumkin. Kelgusi yillarda mazkur yo'nalishda kompleks ishlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Nigmatov – Ekologiyaning nazariy asoslari – T. 2013.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T. 2023.
3. Ismoilxo‘jaev B., Mirzaqobulov J. – Ekologik ekspertiza (uslubiy qo'llanma) – T., 2019.
4. Sh.M.Mirziyoyev 2024-yil 12-noyabr Birlashgan Millatlar Tashkiloti “Iqlim o‘zgarishi to‘g‘risida”gi hadli konvensiyasi tomonlari konferensiyasining 29-sessiyasi nutqi.